

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ DATA SCIENCE

В.А. БОБРЫШЕВ

*Профессор Совместного Белорусско-Узбекского
межотраслевого института прикладных
технических квалификаций, доктор права*

***Аннотация.** В статье исследуется возможность применения в экономике современных информационных технологий в том числе инструментов науки о данных Data Science. В статье даны рекомендации по использованию больших данных, искусственного интеллекта, машинного обучения, языков программирования, библиотек, фреймворков, систем управления базами данных и других технологий для повышения конкурентоспособности инновационной экономики.*

***Ключевые слова:** инновационная цифровая экономика, наука о данных, массивы данных, большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение, фреймворки, обнаружение данных, системы управления базами данных, инструменты визуализации данных, облачные платформы.*

В настоящее время происходит развитие национальной инновационно-цифровой экономики, основанной на достижениях современных информационных технологий, в том числе и с использованием инструментов науки о данных (англ., Data Science).

Применение инструментов Data Science даёт возможность собирать, накапливать, обрабатывать большие массивы данных (англ., Big Data) и, на их основе прогнозировать события и моделировать процессы, происходящие в экономике в условиях мировой экономической нестабильности.

Использование инструментов Data Science позволяет искать в массивах данных связи и закономерности, которые способствуют созданию в экономике моделей, предсказывающих результаты экономической деятельности, то есть, можно сказать, что Data Science работает на будущее экономики. Используя программные алгоритмы и математическую статистику инструменты Data Science решают поставленные задачи и в первую очередь экономические.

Решение экономических вопросов является весьма актуальной задачей для технологий Data Science и, с практической точки зрения направлено на анализ Big Data и планирование на основе полученных результатов деятельности организации или бизнес-структуры, поддержки принятия управленческих решений.

В основе Data Science лежит структурный анализ неструктурированной информации Big Data, их визуализация, сбор идей и принятие решений на основе полученных данных.

Составляющими инструментами Data Science применяемыми в экономике являются разнообразные технологии, методы исследования и программные средства, которые используются для извлечения, анализа и интерпретации данных с целью получения ценной информации и принятие на их основе обоснованных решений. Несмотря на всё многообразие существующих инструментов Data Science, использующихся во многих научных областях основными составляющими инструментариями Data Science, применяемыми в экономике являются:

1. Искусственный интеллект (англ., Artificial Intelligence), представляющий собой такую научную область, которая включает разнообразные методики, технологии, приемы и инструменты, позволяющие создавать в экономике интеллектуальные системы, функционирующие и действующие как человек.

2. Машинное обучение (англ., Machine learning) – это один из разделов искусственного интеллекта (Artificial Intelligence) и информатики, который включает в себя применение различных методов машинного обучения и статистики для анализа данных и создания предсказательных моделей. Machine learning включает в себя методы регрессии, классификации, кластеризации, а так же нейронные сети и глубокое обучение.

3. Языки программирования, такие как Python, R, Java, Scala и другие. Python и R являются основными языками для анализа данных, в то время как Java и Scala часто используются для разработки масштабируемых систем обработки больших объемов данных.

4. Библиотеки и фреймворки (англ., framework - остов, каркас, рама; структура). Существует множество библиотек и фреймворков, которые упрощают выполнение различных задач Data Science. Некоторые из наиболее популярных включают NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib и Seaborn для работы с данными и визуализации, а также TensorFlow и PyTorch для глубокого обучения.

5. Обнаружение знаний (англ., Data mining) в базе данных компьютерных систем (англ., Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)) предназначены для выявления полезных знаний из набора данных с помощью KDD технологий, методологий и методов, которые включают в себя, в частности, автоматическое интеллектуальное извлечение неочевидных знаний из больших объемов информации за минимальное время. Этот широко используемый метод анализа данных представляет собой процесс, который включает в себя подготовку и отбор данных, очистку данных, включение предварительных знаний о наборах данных и интерпретацию точных решений на основе наблюдаемых результатов.

6. Системы управления базами данных, которые требуют эффективного хранения и обработки данных. Системы управления базами данных, такие как MySQL, PostgreSQL и MongoDB, предоставляют возможности для хранения и манипулирования структурированными и неструктурированными данными.

7. Инструменты визуализации данных, являющиеся важной частью Data Science, поскольку позволяют наглядно представлять информацию и извлекать из нее понятные выводы. Некоторые популярные инструменты визуализации данных включают Tableau, Power BI, D3.js и Matplotlib.

8. Облачные платформы. С развитием облачных технологий, многие Data Scientists используют облачные платформы, такие как Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud Platform, для хранения, обработки и анализа данных в масштабе и другие.

Это лишь некоторые из основных составляющих инструментов Data Science. Разработка и применение этих инструментов позволяют Data Scientists эффективно работать с данными и извлекать ценную информацию для принятия обоснованных решений в экономике.

Применение в экономической деятельности инструментов Data Science способствует повышению доходности бизнеса, росту рентабельности предприятий и его прибыльности, позволяет решать ряд актуальных задач, таких, как анализ действующей организационной структуры предприятия и построение новой бизнес-модели с применением цифровых технологий, снижение уровня производственных издержек, маркетинговых затрат и затрат

на логистику, а также снижение бизнес-рисков и повышение рентабельности инвестиций в экономику.

В настоящее время бизнес активно использует Data Science в маркетинговых целях для изучения спроса и предложения на те или иные товары и услуги. Другой важной областью применения Data Science в экономической сфере деятельности выступает поддержка принятия управленческих решений особенно в жизненно важных системах обеспечения водными и энергетическими ресурсами, моделирование процессов на предприятиях нефтегазовой отрасли с использованием нейросетей и на машиностроительных предприятиях.

Применение технологий Data Science в экономической деятельности с практической точки зрения направлено на анализ Big Data и планирование на основе полученных результатов экономической деятельности организации или бизнес-структуры, поддержку принятия управленческих решений, прогнозирование событий и моделирование процессов в экономике.

Таким образом, технологии Data Science постоянно развиваются и включают все новые и новые инструменты, а теоретико-методологический аппарат Data Science имеет комплексный характер, основываясь на методах и теориях из многих областей научных знаний.

В экономической деятельности применение технологий Data Science с практической точки зрения направлено на анализ Big Data и осуществление планирования на основе полученных результатов деятельности организации или бизнес-структуры, поддержку принятия управленческих решений, прогнозирование событий и моделирование процессов. В современных условиях потенциал применения технологии Data Science в области экономики значительно шире, чем выделенные выше области исследований и роль инструментов Data Science будет только расти.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. -3-е изд., перераб. и доп.- Москва: КНОРУС, 2019. –292 с. -(Бакалавриат и магистратура).
2. Банковский менеджмент. Под ред. проф. О.И. Лаврушина. Учебник. 5-е изд. – М.: КНОРУС, 2016. – 414 с.
3. Банковский сектор и IT-технологии: сборник научных трудов студентов и магистрантов / кол.авторов; под. Ред. В.Е. Косарева. Москва: РУСАЙНС, 2020. – 60 с.
4. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Г. Коробова. - 2-е изд., перераб. и доп. / М.: Магистр, 2011. – 590 с.
5. Банковское дело: учебник. Под ред. О.И. Лаврушина. – М.:КНОРУС, 2010. – 359 с.
6. Банковское дело: учебник. Под ред. О.И. Лаврушина. – М.:КНОРУС, 2016. – 800 с.
7. Бобрик М.А. О повышении роли кредита и банков в инновационном развитии экономики России//Финансы и кредит. – 2011. – № 4. – С. 69–71.
8. Бровкина Н.Е. Кредитный рынок: закономерности, тенденции, перспективы: монография / Н.Е. Бровкина. – Москва: КНОРУС, 2019. – 280 с.